

СВОЙСТВА И КЛАССИФИКАЦИЯ ЮВЕЛИРНЫХ КАМНЕЙ

Давлатов Баходиржон Бурхоналиевич

Ассистент кафедры «Промышленный дизайн»

Ташкентский государственный технический университет

Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул. Университетская 2а

АННОТАЦИЯ В данной работе проведён сравнительный анализ ювелирных камней, о мастерстве ремесленников, ювелирные изделия в производстве и драгоценных камней.

Ключевые слова: Ювелирное искусство, культура, ювелирные камни, искусства, клеймо, украшения, проба, промышленность.

PROPERTIES AND CLASSIFICATION OF JEWELRY STONES

Davletov Bahodirjon Burhonalievich

Assistant Head of the Industrial Design Department

Tashkent State Technical University

Republic of Uzbekistan, Tashkent, Universitetskaya 2a

ABSTRACT In this paper, a comparative analysis of jewelry stones, the skill of artisans, jewelry in production and precious stones was carried out.

Keywords: Jewelry art, culture, metalworking, art, brand, jewelry, jewelry stones, industry.

Ювелирными камнями в настоящее время принято называть все используемые в ювелирных целях камни.

С развитием горнодобывающей промышленности круг драгоценных камней, применяемых в ювелирных изделиях, расширился. В настоящее время используется около 200 разновидностей природных ювелирных камней, однако широкое применение имеют немногие из них. Алмаз, бирюза, опал, рубин, сапфир, жемчуг, изумруд, гранат, топаз, прозрачные разновидности

кварца – такова последовательность использования в ювелирных изделиях драгоценных камней в настоящее время за рубежом. Они составляют более 75% от общего объема камней, применяемых в ювелирных изделиях, а на долю остальных 190 приходится всего лишь около 25 %.

Выдающийся ученый древности Аль – Беруни (972 – 1048 гг.) описал более 50 минералов и руд, привел данные о приемах обработки камней, о ценах на них и главнейших месторождениях. В труде «Правила нахождения удельных весов минералов» он привел ряд числовых данных, близких к современным. Это первые цифровые константы минералов, установленные экспериментальным методом. Особо интересно описаны им алмазы. По его мнению, кристаллы алмаза могут иметь различную форму: «Его природные формы до обработки представляют собой конусы, многогранники. А также фигуры из треугольников, подобные фигурам, известным по именам нарийя (огненные), в которых трехдольники соединены основаниями». В книге «Собрание сведений для познания драгоценностей (Минералогия)» он приводит сведения о методах определения прозрачности, блеска, твердости, плотности и других свойств драгоценных камней.

Другим выдающимся ученым того времени был Авиценна (Ибн - Сина), живший в 980 – 1037 гг. в Хорезме и Иране. Это был естествоиспытатель в широком смысле этого слова – философ и врач, геолог. В своем труде «Собрание сведений для познания драгоценностей» он описал свойства горных пород и руд. Все минералы он разделял на четыре группы: 1) камни и земли; 2) плавкие тела (металлы); 3) серные (горючие) вещества; 4) соли (растворимые вещества). Классификацией Авиценны в минералогии пользовались до середины

Мухаммед Насиреддин (1201 – 1274 гг.) в «Книге о драгоценных камнях» описал 34 минерала и привел подробные их характеристики: блеск, цвет, твердость, плотность, прозрачность, хрупкость.

В природе много минералов и горных пород, достойных внимания. Минералы – это естественные химические соединения в земной коре. Горные породы – природные образования, из которых построена земная кора. Природа щедро наделила их окраской. Велико разнообразие цветов камней, но далеко не все из них драгоценны. Драгоценность камня определяется целым рядом качеств. Это – твердость, окраска и химическая стойкость, прозрачность, блеск, способность преломлять свет и воспринимать огранку.

Твердость камня это способность сопротивляться внешнему механическому воздействию. В определении камня твердость играет важную роль. Наиболее удобным способом определения твердости минералов считается определение по шкале Мооса.

Способность преломлять свет и принимать огранку позволяет подчеркивать оптические свойства камня и игру света в нем. Огранный камень представляет собой выпуклый многогранник, грани которого могут быть различной формы и размера. Чтобы представить себе ограненный камень, необходимо иметь понятие о форме и типе огранки. По форме ограненные камни делятся на круглые, овальные, маркизы, каре (квадратные), прямоугольники, груши, капли, ромбы. Кроме того, допускаются и специальные формы. У некоторых камней, имеющих прямоугольную или иную форму с острыми углами, углы могут быть посечены (обрезаны). На рис. представлены камни различных форм и типов огранки.

Полностью ограненный камень делится как бы на две части: верхнюю коронку и нижнюю – павильон. Граница между коронкой и павильоном называется рундистом - это самая широкая часть камня. Толщина (высота) рундиста различных камней неодинакова и зависит от величины и характеристики камней.

Гранью камня называется часть поверхности, ограниченная ребрами. Форма граней зависит от типа огранки и от местонахождения грани на камне.

Грани могут иметь форму треугольника, четырехугольника и других многоугольников. Ребром называется граница схождения граней. Площадка – верхняя горизонтальная грань.

Шип, или калетта, - вершина павильона. Углом шипа называется угол схождения граней при вершине павильона. От огранки зависит и угол шипа. Если вершина павильона подсечена (срезана), то горизонтальная площадка на срезе называется кюласа.

Искусственные камни

Ювелирные искусственные камни можно разделить на четыре вида:

Синтетические камни – искусственные самоцветы, полученные синтезом окислов металлов;

культивированный жемчуг;

естественные имитации драгоценных и полудрагоценных камней;

стеклянная и пластмассовая имитация ювелирных камней.

Первые три вида искусственных камней, обладая свойствами натуральных камней, с успехом занимают их в ювелирных изделиях из драгоценных металлов. Но они по сравнению с натуральными дешевы. Четвертый вид рассчитан на дешевые украшения из недрагоценных металлов.

Синтетические камни. Под синтетическими камнями следует понимать искусственно полученные кристаллические и аморфные химические соединения, которые сходны по своему составу и структуре с природными либо имеют внешнее сходство, обусловленное физическими свойствами. Путем синтеза получены корунды, шпинели, изумруды, кварц, а также самостоятельные химические соединения (гранат, фианит).

Гранат (иттрий – алюминиевый гранат) представляет собой иттриево – алюминиевую окись, имеющую структуру граната. Гранатит образуется в специальных аппаратах при высоких температурах в глубоком вакууме методом «вытягивания» кристалла из расплава. В чистом виде гранатит

бесцветен. Плотность 4,54; твердость по Моосу 8; показатель преломления 1,634. Благодаря своим свойствам бесцветный гранатит используется как имитация алмаза. С помощью добавок гранатит окрашивается в различные цвета.

Фианит – от сокращенного (ФИАН) Физический институт Академии Наук СССР, где был разработан способ его получения. Природным аналогом является тажеранит. Фианит представляет собой модификацию окиси циркония и гафния, обладает хорошей огнеупорностью и химической стойкостью, высокими оптическими показателями. Плотность 5,65 – 6,0 в зависимости от добавок; твердость по Моосу 8,5; показатель преломления 2,15 – 2,18.

Фианиту придают различные цвета и оттенки изменением химического состава. Ограненные камни пользуются большим успехом в ювелирных изделиях из драгоценных металлов. Бесцветный ограненный фианит является одной из наиболее удачных имитаций бриллианта. Подобные материалы выпускают зарубежные фирмы под различными названиями: американская «диамонеск», швейцарская – «джевалит», австрийская (по советской лицензии) «цирконий».

Культивированный жемчуг. Культивированный жемчуг, подобно природному, выращивается в теле моллюска в естественных условиях.

Зародышем служит перламутровый шарик. Его заключают в кусок оболочки мантии трехлетнего моллюска, вырабатывающего перламутр, получая таким образом «жемчужный мешок». Этот мешок вкладывают в другую раковину, которую помещают в специальный водоем. Обволакивание зародыша может длиться от 2 до 7 лет.

Естественные имитации камней. К естественным имитациям драгоценных и полудрагоценных камней относят: камни, полученные из

отходов натуральных камней путем склеивания, прессования, сплавки, а также натуральные камни, окрашенные в другой цвет.

Стеклоподобная и пластмассовая имитация камней. В качестве дешевой имитации самоцветов и цветных камней применяют стеклоподобные и пластмассовые сплавы.

Стеклоподобные сплавы – это легкоплавкое прозрачное стекло, в состав которого для усиления блеска вводятся окислы свинца, калия и бора. Окрашивают стеклоподобные сплавы окислами меди, селена, кобальта, урана, марганца и др. камни получают штамповкой с последующей обработкой. Для создания эффекта игры камня на обратную сторону его наносят тонкий зеркальный слой серебра, закрепленный лаком.

Непрозрачные стеклоподобные сплавы могут служить имитацией цветных камней: бирюзы, агата (черного), лазурита и др.

Пластмассы служат имитацией камней органического происхождения и некоторых цветных камней. Цвет пластмассы и прозрачность задаются в зависимости от того, какой камень имитируется.

Список литературы:

1. Марченков В.И. Ювелирное дело. -М.:, 1990.
2. Абдуллаев Т., Фахреддинова Д., Хакимов А. Песнь в металле. -Т.: Изд. литературы и искусства имени Г.Гуляма, 1986.

Интернет ссылки

1. Камбарова Ойдин Собиржановна Ювелирные искусства Узбекистана // Наука, образование и культура. 2019. №6 (40). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/yuvelirnye-iskusstva-uzbekistana> (дата обращения: 14.01.2022).

2. Камбарова Ойдин Собиржановна ГЕНЕЗИС УКРАШЕНИЙ ХОРЕЗМА // Наука, образование и культура. 2021. №3 (58). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/genezis-ukrasheniy-horezma> (дата обращения: 14.01.2022).
3. Камбарова Ойдин Собиржановна Эволюция пробирования драгоценных металлов // Наука, образование и культура. 2020. №4 (48). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-probировaniya-dragotsennyh-metallov> (дата обращения: 14.01.2022).